

Mehnat bozorida ishsizlikni bartaraf etish yo'llari

Yusupova Jamila, Allamberganova Iroda

Innovatsion texnologiyalari universiteti

Annotatsiya. Ushbu maqolada ishsizlik muammosi, uning kelib chiqish sabablari hamda jamiyat va iqtisodiyotga ta'siri tahlil qilinadi. Ishsizlikning asosiy turlari, jumladan, friksion, strukturaviy va siklik ishsizlik ko'rib chiqilib, ularning o'ziga xos xususiyatlari yoritiladi. Shuningdek, maqolada ishsizlik darajasini kamaytirish yo'llari, davlat siyosati va mehnat bozorini rivojlantirishga qaratilgan chora-tadbirlar muhokama qilinadi. Tadqiqot natijalariga ko'ra, ishsizlikni kamaytirish uchun ta'lim tizimini takomillashtirish, yangi ish o'rinlarini yaratish hamda tadbirkorlikni qo'llab-quvvatlash muhim ahamiyat kasb etadi.

Аннотация. В данной статье анализируется проблема безработицы, её основные причины, а также влияние на общество и экономику. Рассматриваются основные виды безработицы, включая фрикционную, структурную и циклическую, и раскрываются их особенности. Кроме того, в статье обсуждаются пути снижения уровня безработицы, государственная политика и меры, направленные на развитие рынка труда. По результатам исследования, важную роль в снижении безработицы играют совершенствование системы образования, создание новых рабочих мест и поддержка предпринимательства.

Annotation. This article analyzes the problem of unemployment, its main causes, and its impact on society and the economy. The main types of unemployment, including frictional, structural, and cyclical unemployment, are examined, and their specific characteristics are explained. The article also discusses ways to reduce unemployment, government policies, and measures aimed at developing the labor market. According to the findings, improving the education system, creating new job opportunities, and supporting entrepreneurship play an important role in reducing unemployment.

Kalit so'zlar: ishsizlik, bandlik, mehnat bozori, kasb-hunar, tadbirkorlik, davlat siyosati.

Ключевые слова: безработица, занятость, рынок труда, профессиональные навыки, предпринимательство, государственная политика.

Keywords: unemployment, employment, labor market, vocational skills, entrepreneurship, government policy.

Ishsizlik bugungi kunda dunyoning ko'plab mamlakatlari uchun dolzarb ijtimoiy-iqtisodiy muammolardan biri hisoblanadi. U nafaqat iqtisodiy o'sish sur'atlariga salbiy ta'sir ko'rsatadi, balki aholi turmush darajasi va ijtimoiy barqarorlikka ham bevosita ta'sir qiladi. Shu bois ishsizlik sabablarini o'rganish va uni kamaytirish yo'llarini izlash har bir jamiyat uchun muhim vazifa sanaladi.

Ishsizlik - mehnatga layoqatli va ishlashga tayyor bo'lgan aholining iqtisodiy faol bo'la turib, o'ziga mos ish topa olmasligi bilan bog'liq ijtimoiy-iqtisodiy hodisadir. Bu holat mehnat resurslaridan to'liq foydalanilmayotganini ko'rsatadi hamda mamlakat iqtisodiy rivojlanishiga salbiy ta'sir etuvchi muhim omillardan biri hisoblanadi.

Ishsizlikning quyidagi turlari mavjud. Friksion (oraliq) ishsizlik, tarkibiy ishsizlik, mavsumiy ishsizlik, tsiklik ishsizlik, yashirin ishsizlik turlari mavjud. Friksion ishsizlik - ishchilarning o'z xohishi bilan ish joyini o'zgartirishi yoki yaxshiroq ish izlash jarayonida yuzaga keladigan vaqtinchalik holatdir. Tarkibiy ishsizlik - iqtisodiyotdagi texnologik o'zgarishlar yoki tarmoqlar rivoji natijasida ayrim kasblarga bo'lgan talabning kamayishi bilan bog'liq. Mavsumiy ishsizlik - qishloq xo'jaligi, turizm yoki qurilish kabi sohalarda ish hajmining fasllarga qarab o'zgarishi natijasida yuzaga keladi. Siklik ishsizlik - iqtisodiy inqiroz yoki pasayish davrida ishlab chiqarish hajmi qisqarishi natijasida yuzaga keladi. Yashirin ishsizlik - ishchilar rasmiy ravishda band bo'lsa-da, amalda to'liq ish bilan ta'minlanmagan holatdir.

Ishsizlik darajasi 2020–2025-yillar oralig'ida ishsizlik darajasi quyidagicha kuzatilgan: 2020-yilda — 10,5%, 2021-yilda — 9,4%, 2022-yilda — 8,9%, 2023-yilda — 8,1%, 2024-yilda — 5,8%, 2025-yilda — 5,1%

Ko'rinib turibdiki, har yili ishsizlik darajasi pasayib, ijobiy tomonga o'zgarib bormoqda. Ishsizlik muammosini o'rganish va tahlil qilishning iqtisodiy oqibatlarini: yalpi ichki mahsulot hajmining qisqarishi, ishlab chiqarish salohiyatining to'liq ishlatilmasligi va davlat byudjetiga tushumlarning kamayishi. Ijtimoiy oqibatlarini: aholi daromadlarining pasayishi, kambag'allikning ortishi, jinoyatchilikning ko'payishi va ijtimoiy tengsizlikning kuchayishi. Ishsizlikning tabiiy darajasi — iqtisodiyotda doimo mavjud bo'ladigan friksion va tarkibiy ishsizlikdan iborat bo'lib, ma'lum darajada iqtisodiyot uchun normal hisoblanadi.

Bandlikni ta'minlash esa iqtisodiy o'sishni rag'batlantiradi, aholining xarid qobiliyatini oshiradi va ijtimoiy barqarorlikni mustahkamlaydi.

Ishsizlikni kamaytirish uchun kasb-hunarga o'qitish, kichik biznesni qo'llab-quvvatlash, investitsiyalarni jalb qilish va raqamli iqtisodiyotni rivojlantirish muhim ahamiyatga ega va quyidagilarni tashkil etadi: kasbiy qayta tayyorlash - talab yuqori bo'lgan sohalar bo'yicha mutaxassislar tayyorlash, kichik biznesni qo'llab-quvvatlash - kreditlar, soliq imtiyozlari va subsidiyalar berish, investitsiyalarni jalb qilish - yangi ish o'rinlari yaratish, o'zini o'zi band qilishni rivojlantirish hunarmandchilik va xizmat ko'rsatish sohalarini kengaytirish, mehnat migratsiyasini tartibga solish - xorijda ishlovchi fuqarolarni himoya qilish. Ishsizlikni kamaytirish bo'yicha chora-tadbirlarni amalga oshirishda davlat tomonidan kambag'al va ishsiz fuqarolarni kasb-hunarga o'rgatish hamda ularning bandligini ta'minlashga qaratilgan tizimli ishlar amalga oshirilmoqda. Jumladan:

– kasb-hunar ta'limi muassasalari faoliyatini takomillashtirish;– mehnat bozori ehtiyojlariga mos o'quv dasturlarini ishlab chiqish;– ijtimoiy himoyaga muhtoj qatlamlarni, ayniqsa nogironligi bo'lgan shaxslarni qo'llab-quvvatlash;– xususiy sektor bilan hamkorlikni rivojlantirish va grantlar ajratish.

Xulosa qilib aytganda, ishsizlik jamiyat va iqtisodiyot rivojiga salbiy ta'sir ko'rsatuvchi muhim muammolardan biridir. U nafaqat iqtisodiy ko'rsatkichlarning pasayishiga, balki aholi farovonligi va ijtimoiy barqarorlikning izdan chiqishiga ham olib keladi. Shu sababli ishsizlikni kamaytirish har bir davlatning ustuvor vazifalaridan biri bo'lib qolmoqda.

Ishsizlikka qarshi kurashish uchun zamonaviy kasb-hunarlarini o'rgatish, yangi ish o'rinlarini yaratish, tadbirkorlikni rivojlantirish va investitsiyalarni jalb etish muhim ahamiyatga ega. Shu bilan birga, aholining ijtimoiy himoyasini kuchaytirish va mehnat bozorini samarali boshqarish orqali barqaror iqtisodiy o'sishga erishish mumkin.

Umuman olganda, ishsizlik muammosini hal etish jamiyatning har tomonlama taraqqiyoti va insonlarning munosib hayot kechirishi uchun muhim omil hisoblanadi.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yhati

1. Iqtisodiyot nazariyasi. Darslik (to'ldirilgan va qayta ishlangan nashri). O'lmasov A, Vahobov A. O'zbekiston Respublikasi Oliy va o'rta maxsus ta'lim vazirligi. Toshkent Davlat Iqtisodiyot universiteiti.-T.: «Iqtisod - Moliya», 2014. - 424 b.
2. Sh.Shodmonov Iqtisodiyot nazariyasi: Darslik.. -Toshkent: "Innovatsiya-Ziyo", 2022, 388 b.(1-qism)
3. Sh. Shodmonov Iqtisodiyot nazariyasi: Darslik.. -Toshkent: "Innovatsiya-Ziyo", 2022, 346 b (2-qism)
4. <http://www.stat.uz>, www.lex.uz, www.gazeta.uz va boshqalar.